

A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NA ESCRITA DE ADOLESCENTES

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 115 OUT/22 / 19/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7226591

Autoria de:

Hamanda Silvana Portal de Oliveira¹

RESUMO

Este artigo apresenta uma análise da influência das redes sociais no comportamento de escrita de adolescentes, no Pará. A influência do conteúdo digital na linguagem e como eles distinguem o estilo textual informal e o texto formal, no cotidiano. Trata-se de um estudo exploratório, quantitativo e de análise bibliográfica que apresenta a discussão a respeito de como as redes sociais influenciam na linguagem. Salientando que, é importante estudar este tema para a elaboração de futuras estratégias de ensino. Relacionado aos hábitos, notou-se que os adolescentes utilizam a internet diariamente, dando preferência e importante credibilidade ao que amigos comunicam, comprovando que as redes sociais são um aspecto importante no cotidiano e deveria ser explorada em conjunto de boas estratégias de ensino.

Palavras-chave: Internet; Linguagem; Redes Sociais.

1. INTRODUÇÃO

Dentro da sociedade e no ambiente empresarial, a internet se tornou ferramenta fundamental para a vida cotidiana. No modo geral, a internet deu uma guinada a um grupo de oportunidades. Na vida dos indivíduos, atualmente, a busca por métodos mais rápidos e práticos de comunicação adquire um papel de cada vez maior relevância. (BARATA, 2011).

O ambiente de comunidades virtuais que as redes sociais proporcionam, se tornou um fator que move a troca de informação e conhecimento. Dessa forma, encontram-se os pressupostos de pesquisa que dão norte as mais variadas formas que impulsionam um seguidor de uma mídia (MATEUS, 2010).

Observa-se que, cada indivíduo tem evoluído em relações a novas habilidades e aptidões. O volume de informações que se tem acesso é mais controlado, o que favorece a seleção daquelas com maior interesse, facilitando o processo de escolha.

A área temática foi escolhida devido a influência que a internet possui na vida dos adolescentes, e busca-se através deste artigo entender o comportamento da escrita em relação aos meios digitais. Compreender o impacto que esses novos hábitos geram referente a escrita e o uso da internet.

A pesquisa sobre a influência da internet na escrita se torna importante pois além de ser um tema contemporâneo e de interesse das áreas de Linguagem, Comunicação e áreas afins, pode ser uma ferramenta valiosa na elaboração das estratégias de ensino. Diante deste cenário, o problema a ser respondido por essa pesquisa é o seguinte: "Qual a influência do uso da internet na escrita de adolescentes?".

A pesquisa foi realizada em três escolas particulares da região metropolitana de Belém, em Ananindeua, no Pará, através de questionário. Alunos de 12 a 16 anos participaram da pesquisa.

Através de conversa informal com professores, notei grande zelo pela linguagem e preocupação com a escrita dos alunos, tendo em vista o tempo que eles passam no meio digital.

“Um conjunto de pânico morais acompanha a discussão das novas mídias, incluindo preocupações com ‘os jovens’. Esses tecnopânicos giram em torno da incerteza e dos receios diante da novidade e da mudança constantes, junto aos temores com a decadência dos padrões de linguagem e letramento”, explica Barton e Lee (2015, p.19).

Sendo assim, este estudo objetiva revelar dados pesquisados voltados para o campo da comunicação, linguagem e ensino. Com finalidade de entender as relações entre a escrita formal e informal de adolescentes no ambiente virtual e escolar. O tema se tornou relevante dado o desejo de compreender como as redes sociais se apresentam na vida escolar, e como eles lidam com isso.

Os objetivos propostos para a pesquisa foram especificados a seguir. Objetivo geral: “verificar a influência da internet sobre a escrita dos alunos, e se atrapalha a escrita formal”. Os objetivos específicos que auxiliaram para alcançar o objetivo geral são os seguintes: a) Identificar a frequência e finalidade de uso da internet pelos adolescentes; b) Apontar nos relatos qual o estilo de linguagem mais utilizado; c) Identificar se essa influência da internet atrapalha ou ajuda o processo de aprendizagem; d) Os adolescentes que usam as redes sociais com maior frequência têm a escrita diferenciada se comparado aos estudantes que não participam dessas redes?

Primeiramente, levanto a hipótese de que a comunicação utilizada nas redes sociais influencia a linguagem e a escrita dos adolescentes. Mas deve-se entender se é de forma prejudicial, ou não.

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória e de levantamento bibliográfico pois ao mesmo tempo em que aprofundará o conhecimento sobre o tema, buscará o recolhimento de dados visando observar tendências e características dos consumidores digitais.

Na característica de investigação bibliográfica, busca-se o embasamento teórico para o estudo realizado. Foram analisados textos de livros acadêmicos especializados e artigos científicos que contribuíram para este fim. As principais fontes bibliográficas são publicações periódicas, livros de leitura corrente e impressos diversos. (DIEHL; TATIM, 2004).

A coleta de dados segue a definição de Gil (1996, p.56) quando elucida que na pesquisa de levantamento “procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados”.

A coleta de dados foi feita por meio de questionário, que é definido por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador (DIEHL; TATIM, 2004).

Com a coleta de dados produziu-se informações que foram tabuladas e interpretadas, por isso a pesquisa também pode ser reconhecida como quantitativa. O questionário usado foi elaborado segundo pesquisas aplicadas por Rosa, Casagrande, Spinelli (2017) e Santos (2010).

2. AS REDES SOCIAIS E A ESCRITA DOS ADOLESCENTES

2.1. ESCRITA

A escrita é uma modalidade da língua, logo, é vista também como prática social, por isso espelha o dinamismo e heterogeneidade. O discurso é ponto central de discussão nas aulas de língua portuguesa, e é no texto que conseguimos transmitir ideias com maiores informações e organização, sendo assim, fundamental para a convivência humana.

Definido como uma sequência coerente de sentenças, o texto é uma expressão que sinaliza a necessidade de um conjunto linear (MARCUSCHI, 2012).

“O princípio fundamental da linguagem é o uso, portanto escrever bem não é ser capaz de adequar-se às regras gramaticais, mas sim produzir efeitos eficazes de sentido numa dada situação comunicativa”, afirma Deps, Souza (2012, p.164)

O processo de aprendizagem se dá através da comparação e da imitação, e no ambiente digital não é diferente. Adequa-se ao comportamento do grupo e, como consequência, falando e escrevendo como o grupo. Mas a percepção de certo ou errado depende do espaço em que estamos, ao contexto a que se refere.

2.2. INTERNET

A Era da Informação, como afirma BARATA (2011), alicerçada no desenvolvimento da informática, tem a finalidade de proporcionar a troca de informação constante, como suporte para permitir um maior desenvolvimento sobre essas novas técnicas.

A distribuição de informação em grandes proporções e com rapidez foi proporcionada pela tecnologia digital. Para o lazer ou para o consumo, a internet se tornou uma ferramenta fundamental no ambiente empresarial. Como resultado, sua utilização cresceu, mudou o perfil de seus consumidores e todos precisam estar atentos para acompanhar essas mudanças.

“A linguagem tem um papel fundamental nessas mudanças contemporâneas, que são, antes de tudo, transformações de comunicação e de construção de sentidos. A linguagem é essencial na determinação de mudanças na vida e nas experiências que fazemos. Ao mesmo tempo, ela é afetada e transformada por essas mudanças”, Barton, Lee (2015, p.13).

Para Esteves (2014) se torna importante esclarecer que em virtude do acesso facilitado á informação e a utilização mais ágil das ferramentas de tecnologia, se criou uma constante mudança, sobre o uso das novas e antigas gerações.

A tecnologia tem gerado modificações significativas no mercado, refletindo diretamente nas organizações que necessitam alterar seus métodos e adaptar-se de acordo com este novo comportamento do consumidor.

Um dos grandes desafios na atualidade tem sido o uso intensivo da internet, redes sociais e outras ferramentas de comunicação. Por esse motivo é importante o desenvolvimento de uma melhor adaptação para os ambientes organizacionais, otimizando as suas práticas e estratégicas, objetivando que essas não se confundam em meio aos paradigmas culturais e conquistem uma melhor sobrevivência em meio ao cenário atual. (BARREIRO, BITTENCOURT, CASTRO, CHAVES, REIS, 2015)

Comumente, os textos no ambiente digital integram a fala e a escrita, gerando palavras que retratam na íntegra a informalidade da fala, com suas gírias e memes. É uma conversa escrita com as características da oralidade. Para Marcuschi é um caminho natural:

Marcuschi (2008, p.242) explica que “O sentido não está no leitor, nem no texto, nem no autor, mas se dá como um efeito das relações entre eles e das atividades desenvolvidas”.

E nesse contexto, professores vem relatando suas preocupações com a produção textual de adolescentes que passam muito tempo nas redes sociais, já que eles podem acabar confundindo as linguagens e fugir da norma padrão em momentos que não deve ser usada a linguagem informal e essas considerações motivaram a escrita deste artigo. Entendendo o texto como evento comunicativo que converge com as ações linguísticas, sociais e cognitivas (Marcuschi, 2008).

2.3. ESCRITA NA ERA DIGITAL

Como um novo meio de comunicação, afirmam Lapolli e Gauthier (2008) a internet chegou conectando seus usuários, entrando nas organizações, fornecedores e indo até seus consumidores finais, se tornando um meio rápido e eficiente para adquirir uma grande quantidade de informação.

A comunicação é uma manifestação coletiva e as diferenças são provenientes das próprias relações. Sobre a coerência de um texto, Marcuschi (2008, p.242) nos esclarece “é uma perspectiva interpretativa do leitor e não se acha inscrita de forma completa e unívoca no texto”. Por isso, na internet é comum se copiar usuários, assim adequamos nossa linguagem ao meio.

“Esse caráter híbrido da linguagem faz com que a escola deprecie esse comportamento linguístico e o avalie como português errado, pois ele se aproxima mais da língua falada do que da língua escrita.”, explicam Deps e Souza (2012, p.166)

A simplificação da escrita do ambiente virtual se dá pela necessidade de agilidade que o ambiente propicia, a escrita se torna ágil ao se escrever mais próximo de como se fala. Vários estilos são percebidos no ambiente virtual, como a repetição de palavras e letras, sinais de pontuação, abreviações e o aumento de letras para destacar palavras e sentimentos, realçando ideias.

Através de minhas observações pessoais identifiquei alguns comportamentos recorrentes nas redes sociais: uso de símbolos; marca interjetiva; uso de letras na representação de palavras; reticências; abreviaturas e reduções ortográficas; supressão de letra maiúscula; apresentação de números substituindo à palavra; transcrição de vocalização; ausência de acentuação e de pontuação e, também, desvios ortográficos.

“Essa comunicação apresenta características muito próprias, específicas e conhecidas por quem utiliza esse espaço de comunicação: emoticons, sons e palavras com grafia diferente fazem parte dessa comunicação e da construção da coletividade”, ressalta Silva (2009, p.157).

As redes sociais trazem como forte marca a saturação das imagens e lá a linguagem é carregada de simbolismo que remetem a imagens, memes e situações diversas, é uma escrita carregada de sentimentos. Enquanto a escrita formal pode estar muito mais carregada de regras e normas.

3. PESQUISA QUANTITATIVA: USO DA INTERNET E BUSCA DE INFORMAÇÕES

Milhares de pessoas usam a internet atualmente para compartilhar informações e conversar com amigos. O acesso a sites, blogs e redes sociais permite ao usuário o acesso a informações detalhadas que podem influenciar diretamente o processo de decisão desse indivíduo.

Através da pesquisa, a hipótese de que o uso de redes sociais influencia negativamente a escrita dos adolescentes não se provou verdadeira, ainda que eles tenham a percepção de serem prejudicados. Eles são sim influenciados por essa linguagem e em muitos momentos criam a própria, mas ela é utilizada em momentos informais.

Para as redes sociais, foi usada a definição de Mateus (2010), que orienta que esse tipo de mídia possui uma estrutura onde o indivíduo pode elaborar um perfil relacionado ao seu comportamento, gostos, opiniões e formar interações, segmentando ao que ele quer acompanhar.

Na prática, percebi que eles sabem diferenciar os seus locais de escrita, como quem sabe se portar de um jeito em um ambiente formal e de outro modo em um informal, alterando o estilo linguístico quando necessário.

O estudo evidenciou que dada a influência dos ambientes digitais no cotidiano desses jovens, essa linguagem merece estar mais presente no seu processo de aprendizagem, gerando conexão e proximidade com eles. A internet proporciona o contato constante com múltiplos estilos textuais, fazendo-os inclusive terem mais experiência dos que os não usuários, que vão aprendendo através da observação, a se posicionar.

*“Esse dado corresponde à teoria baktiniana, no sentido de que no momento de enunciação o produtor do texto deve ter em mente o seu destinatário, para que a linguagem empregada esteja condizente à situação comunicativa”,
ressalta Deps e Souza (2012, p.177).*

Para observação deste tema, a pesquisa quantitativa foi feita por meio de questionário impresso e digital, entregue e compartilhado com os alunos em sala de aula. A pesquisa contou com 6 questões de múltipla escolha, buscando conhecer melhor como se desenvolve o comportamento digital dos estudantes e a influência na escrita.

Gráfico 1: Idade dos entrevistados.

Fonte: Pesquisa quantitativa, 2022.

Gráfico 2: Frequência de acesso à internet.

Fonte: Pesquisa quantitativa, 2022.

Gráfico 3: Meios de acesso à internet.

Fonte: Pesquisa quantitativa, 2022.

A aplicação desta pesquisa constitui uma amostra de 110 estudantes, estratificados por idade (12 a 17 anos). De acordo com os dados analisados, foi verificado que a maioria dos indivíduos acessam a internet diariamente (90%), geralmente através de celular (98%).

Gráfico 4: Fatores que motivaram a navegação na internet.

Fonte: Pesquisa quantitativa, 2022.

Gráfico 5: Uso da linguagem da internet nos trabalhos escolares.

Fonte: Pesquisa quantitativa, 2022.

Notou-se, através do Gráfico 4, que muitos estudantes são motivados a navegar na internet para conversar, compartilhar conteúdo e saber de notícias. Ainda que em sua maioria, seja um comportamento ativo de conversação, no Gráfico 5 percebe-se que eles sabem diferenciar facilmente onde usar cada tipo de linguagem, formal e informal.

Gráfico 6: A internet pode ajudar ou confundir o aprendizado da língua.

Fonte: Pesquisa quantitativa, 2022.

Observa-se no Gráfico 6 que apesar do comportamento que eles têm na internet, esses adolescentes ainda acreditam que a internet pode confundir o aprendizado da língua e não ajudar. Percebe-se que a opinião pessoal dos pais e professores refletem muito mais uma preocupação do que a realidade, já que essa influência fica evidente apenas no ambiente informal ou quando há uma proximidade entre o interlocutor e o sujeito a quem se dirige a mensagem.

Os adolescentes que participaram da pesquisa admitem saber separar o ambiente digital da escola, já que a escrita das redes sociais é muito mais carregada de símbolos e sinais próprios.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como resultado desta pesquisa foi identificado que os adolescentes utilizam a internet e as redes sociais de forma constante. E o virtual não se separa do

escolar, mas convivem em alternância harmônica, juntando e separando as escritas.

A internet diminuiu distâncias físicas, o tempo, aumentou a velocidade das ações e os canais por onde se pode adquirir produtos ou serviços, e extrair o melhor dessas oportunidades é o ideal na sociedade atual.

O ambiente escolar enquanto ambiente formativo de cidadãos, adequados para conviver em sociedade, deveria enquadrar a tecnologia como aliada formativa, colaborando com o processo de ensino. E a relação da tecnologia e a educação pode contribuir para uma pedagogia colaborativa, onde professores e alunos construirão um espaço cheio de significados, contribuindo para uma visão mais positiva da internet no ambiente.

O professor pode ser um guia de aprendizagem e compreensão maior da vida, e para isso, não é possível ignorar as tecnologias do cotidiano de seus alunos.

“As tecnologias digitais fazem parte do ambiente familiar e social dos indivíduos, constituindo parte de suas experiências, ideias, sentimentos, atitudes e valores. Desta forma, a utilização das tecnologias e suas linguagens deveriam estar presentes nas relações dos jovens na escola, uma vez que elas já fazem parte da vida dos alunos”, assegura Silva (2009, p.7).

Conclui-se que essa cobrança da escrita formal expõe uma cultura escolar que não combina com o ambiente digital, sendo inadequada. Tendo em vista que se explora este estilo de linguagem na escola, mas não nas atividades escolares, e sim nos momentos de descontração, nos bilhetes e anotações pessoais.

“A escola trata o texto como um produto acabado funcionando como um container, onde se “entra” para pegar coisas. Mas o texto não é um puro produto nem um simples artefato pronto; ele é um processo e pode ser visto como um evento comunicativo sempre emergente”, elucidada Marcuschi (2008, p.241).

Percebi que os alunos não sentem que o envolvimento deles com a internet esteja presente na aprendizagem escolar e veem as redes sociais como vilãs que atrapalham o desempenho acadêmico. Mas para uma educação básica significativa e atual, ambos os ambientes devem estar integrados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARATA, Liliana Simões Riscado. **A nova abordagem do Webmarket integrada ao comportamento do consumidor.** Dissertação (Mestrado em Publicidade e Marketing) – Instituto Politécnico de Lisboa, 2011. Disponível em: <<https://repositorio.ipl.pt/handle/10400.21/730>>. Acesso em: 22 jan. 2019.

BARTON, David; LEE, Carmen. **Linguagem online:** textos e práticas digitais. São Paulo: Parábola Editorial, 2015.

DEPS, Vera Lucia; SOUZA, Luciene Pinheiro de. **A linguagem utilizada nas redes sociais e sua interferência na escrita tradicional:** um estudo com adolescentes brasileiros. In: II Congresso Internacional Tic e Educação, 2012, Lisboa. Anais eletrônicos [...] Lisboa: ticEDUCA, 2012. p. 163 – 180. Disponível em: <https://docplayer.com.br/4434096-A-linguagem-utilizada-nas-redes-sociais-e-sua-interferencia-na-escrita-tradicional-um-estudo-com-adolescentes-brasileiros.html>. Acesso em: 16 set. 2022.

DIEHL, Astor Antônio; TATIM, Denise Carvalho. **Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas.** São Paulo: Pearson Brasil, 2004.

ESTEVEES, Priscila Silva. **Uso da internet pelo consumidor da terceira idade: influências do risco percebido e impacto na intenção de compra online.** Tese (Doutorado em Administração) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RD, 2014. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/98328>>. Acesso em: 12 jan. 2019.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 3ª ed. São Paulo, SP: Atlas, 1996. 159 p.

LAPOLLI, Mariana; GAUTHIER, Fernando Álvaro Ostuni. **Publicidade na era digital.** Florianópolis, SC: Pandion, 2008.

MARCUSCHI, Luiz Antonio, 1946. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão.** São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Linguística de texto: o que é e como se faz?.** São Paulo: Parábola Editorial, 2012.

MATEUS, Inês de Albuquerque Tomás. **A relação entre marcas e consumidores no Facebook.** Dissertação (Mestrado em Marketing). Instituto Universitário de Lisboa, 2010. Disponível em: <<https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/3617>>. Acesso em: 03 fev. 2019.

ROSA, Renato de Oliveira; CASAGRANDA, Y. G.; SPINELLI, F. E. A Importância do Marketing Digital Utilizando a Influência do Comportamento do Consumidor. **Revista de Tecnologia Aplicada**, v. 6, n. 2, p. 28-39, 2017.

SANTOS, A. R. **A influência do Marketing digital na decisão de compra do consumidor brasileiro.** Monografia de Conclusão de Curso. 2010. Disponível em: <http://www.cidademarketing.com.br/2009/sysfotos/tesesmono/tesem_248900b06c36e5ef836fb1e6ed197bd68e.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2019.

SILVA, Danieli de Godoy da. **A linguagem da internet na escrita escolar de alunos adolescentes: um estudo de caso.** 2009. 172 f. Dissertação (Mestrado em

Educação) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2009. Disponível em:
<http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1610>. Acesso em 15 de set. 2022.

¹Graduada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela Universidade da Amazônia; especialista em Marketing pela Estácio; especialista em Produção Textual pela Faculdade Venda Nova do Imigrante.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil